

BERLINER
AUF RUF

[HTTPS://BERLINDOKUMENT.ORG](https://berlindokument.org)

DECLARACIÓN DE BERLÍN

HACIA UN MODELO HUMANO DE POLÍTICAS DE DROGAS

La actual Guerra Contra las Drogas se ha convertido en una espiral cada vez más destructiva. Los principios en los que se basa la prohibición han demostrado ser un total fracaso.

El intento de un mundo sin drogas a través de la reducción de la oferta y la abstinencia mediante la violencia del Estado no coincide con las realidades de cada continente y región.

Fomenta estructuras antidemocráticas, represivas y autoritarias que fortalecen la influencia económica del crimen organizado. La guerra global contra las drogas conduce a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, corrupción, aumento masivo en el número de detenciones y procesos judiciales, además de aumentar significativamente los riesgos sociosanitarios entre las personas que usan drogas ilegalizadas.

La prohibición es un camino político errado que ha mutado en una ideología mórbida. Mientras la guerra contra las drogas escala desmesuradamente en el Triángulo Norte de Centroamérica y el Sudeste Asiático sembrando terror y muerte, la aplicación de sustancias ilegalizadas en ámbitos científicos y psicoterapéuticos y la descriminalización de las personas que usan drogas avanza en otras regiones profundizando las incongruencias del prohibicionismo. Demostrando que los esfuerzos de la sociedad civil y la comunidad científica en materia de incidencia política y pública están contribuyendo para que las Personas Que Usan Drogas (PQUD) tengan mejor calidad de vida y que aquellos que padecen de un uso problemático puedan acceder a los servicios sociosanitarios adecuados a través de políticas públicas concretas basadas en metodologías de reducción de daños.

Por ello, y ante el sufrimiento de millones de personas que padecen las consecuencias de la Guerra Contra las Drogas, nosotros como hombres y mujeres de diversas cosmovisiones, cristianas y cristianos, activistas, librepensadores, defensores de derechos humanos y personas que usan drogas dirigimos esta exhortación a Naciones Unidas, a la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, a la Comisión de Narcóticos y Drogas, la Unión Europea, la CICAD, la OEA, la CELAC Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños, a los políticos, las iglesias, comunidades y organizaciones sociales:

A terminar la guerra contra las drogas. Acorde con el cumplimiento del “proceso conciliar por la paz, la justicia y la creación”, exhortamos a organizaciones basadas en la fe, comunidades cristianas, agrupaciones laicas, asociaciones civiles, organismos internacionales y organizaciones sociales a abogar activamente por el fin de la guerra contra las drogas.

Exhortamos a la necesaria profundización de la cooperación judicial para el combate real al crimen organizado, el lavado de dinero y blanqueo de activos.

Promover y analizar nuevas propuestas alternativas al prohibicionismo y la represión como política.

Implementar prevención de abuso y educación relativa a las drogas basadas en estrategias de Reducción de Daños y Riesgos y desde una perspectiva de Derechos Humanos.

Promover y ocupar mayores espacios para la sociedad civil en el proceso Post-UNGASS

Financiamiento de campañas internacionales que incluyan información sobre las políticas de drogas internacionales y locales, información para la prevención y educación validadas con datos científicos honestos desprovistos del prejuicio y mitificación de las personas que usan drogas y de las sustancias mismas.

Que se reconozca la privacidad de las personas que usan drogas para decidir libremente sus conductas de vida y autodeterminación.

Las instituciones y personas abajo firmantes:

Nos comprometemos a impulsar una reforma a la actual modelo de fiscalización internacional de drogas que se sustente en aspectos socio-sanitarios y de derechos humanos. Esta reforma debería enfocarse en subsanar las consecuencias negativas de las actuales políticas, prevenir el consumo abusivo de todo tipo de sustancias psicoactivas y alcoholes y combatir el gran narcotráfico.

Unidos en Diversidad, en consonancia con la justicia y el amor que nos mueve afirmamos que: ¡La Guerra Contra Las Drogas No Debe Ser!

Promotores

Rev. Martin Diaz

Consultor Internacional. Advocacy en Políticas de Drogas y Reducción de Daños. Presidente IEPES.

Theol. Daniela Kreher

Investigadora, pastoral con juventudes, reducción de daños, políticas de drogas. IEPES.

Pfr. Michael Kleim

Teólogo y activista por los derechos humanos. Miembro de la red Schildower Kreis de expertos de la ciencia y la práctica. Alemania

Líderes Religiosos

Padre José Alejandro Solalinde

Teólogo y Sacerdote Católico, defensor de los derechos humanos de los migrantes. Coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano.

Padre Luis Barrios

Teólogo y Profesor de la John Jay College of Criminal Justice & Miembro del Ph.D. Facultades en psicología social / personalidad crítica. Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York; American College de Examinación Forense -FECFEI. Iglesia Santa Cruz/ Holyrood Church | NYC, USA

Rvdo. Martín Barahona

D.D. Obispo Emérito y Embajador de Paz de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador.

Dr. Dr. David A. Roldán

Decano del Instituto Teológico FIET, Dr. en Teología y Dr. en Filosofía. Argentina

Lesley Murdock

Administradora | Crecimiento multicultural y Testimonio, Unitarian Universalist Association, USA

Rvdo. Miguel A. Hernandez

Sacerdote a cargo de Holy Trinity Episcopal Church en West Orange, NJ. USA

Rev. Graham Long AM

CEO/Pastor The Wayside Chapel, Australia

Rev. Daniel Santos Rodríguez

Titular de la Comunidad "Casa Apostólica Cristo Libertador" de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.

Rev. Margarita Sánchez

Obispa de ICM, Decana del Instituto Garner de ICM, Brasil.

Rev. Cristiano Valerio

Coordinador de ICM en el Cono Sur.

Rev. Héctor Gutiérrez

Elder de ICM- Iglesia Cristiana Metropolitana. Director Asociado de la Oficina de Ministerios Emergentes, México

Fray Julián Cruzalta

Teólogo y Activista por los Derechos Humanos, México

Rvdo. Mario Luna

Teólogo, Iglesia Ecuménica, El Salvador

Christoph Schmidt

Diácono social, Alemania

Ulrich Töpfer

Federación Juventud Evangélica en Alemania, A

Académicos y Expertos

Noam Chomsky

Lingüista, filósofo y activista. Profesor emérito de lingüística en el MIT. Estados Unidos

David Nutt

DM FRCP FRCPsych FMedSci DLaws, Profesor de Neuropsicofarmacología del Imperial College, Reino Unido

Dra. Raquel Peyraube

Consultora en Reducción de Daños y Políticas Públicas | Uruguay

Lic. Fidel Nieto

Rector de la Universidad Luterana Salvadoreña, El Salvador

Lic. Dagoberto Gutiérrez

Vicerrector de la Universidad Luterana Salvadoreña y Firmante de los Acuerdos de Paz, El Salvador

Dr. Sergio Sánchez Bustos

Director Fundación "Latinoamérica Reforma", Chile

Psic. Armando Loizaga Pazzi

Director de NIERIKA A.C. Asociación Multidisciplinaria para la Preservación de las Tradiciones Indígenas de las Plantas Sagradas, México

Dr. Mariano Fusero

Director del Área de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal -APP-, Argentina.

Ernesto Cortés

Director ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID), Costa Rica

MSc. Astrid Hahner

Biology (Neurosciences) with expertise in psychedelic plant healing Berlin

Rodrigo Uprimny Yepes

Fundador y Miembro del Consejo Directivo de Dejusticia, Colombia

Profesor Hakim Himmich

Presidente de la Asociación para la Lucha contra el SIDA (ALCS), Marruecos

M.A. Natalia Navas

Lic. en Ciencias de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell, Master en Estudios Internacionales del CUNY Graduate Center. Estados Unidos

Hans Cousto

Matemático y musicólogo. Experto en drogas. Autor. Suiza/Alemania.

Dra. Rahel Gall

Directora de CONTACT, fundación de ayuda en adicciones, Suiza.

Jean-Félix Savary

Secretario General de GREA (Secretary General GREA – Groupement Romand d'Etudes des Addictions, Switzerland.

Dr. Milton Flores

Médico Psiquiatra, "Triagrama" Instituto para el Desarrollo de la Vida en Comunidad, Chile

Dr. Alex Wodak AM

Consultor Emérito, Servicio de Alcohol y Drogas, Hospital St Vincent. Presidente de la " Australian Drug Law Reform Foundation". Australia

Joycelyn Woods

Director National Alliance for Medication Assisted Recovery, N.Y. EEUU

Prof. Carla Rossi | Italia

Representante del Nonviolent Radical Party Transnational Transparty (NRPTT) to UNODC. Presidente de la Association Centro Studi Statistici e Sociali

Zach Walsh, PhD, RPsych

Profesor Asociado en la Facultad de Psicología de la University of British Columbia. Canada

Lynne Raskin

CEO de South Riverdale Community Health Centre, Canada

Dr. Marcus Day DSc

Director del Instituto de Investigación sobre Drogas y Alcohol del Caribe, Santa Lucía

Eberhard Schatz

Coordinator CORRELATION network, c/o Foundation De REGENBOOG GROEP, Holanda

Oscar Hugo Espin Garcia

Egresado de la licenciatura en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estudiante de posgrado en Salud Mental en la UNAM. Miembro del EPSD, Mexico

Juan Machín

Director del Centro Cáritas de "Formación para la atención de las Farmacodependencias y situaciones críticas asociadas" A.C., México

Dr. Matthias von Reusner

Medical Doctor, Nueva York, USA

Dr. Daniel Escanellas

Médico Psiquiatra, Uruguay

Dirk Schaeffer

Directivo de Deutsche AIDS Hilfe

Silke Reichrath

Co-fundador de Brook Valley Investigación para una educación libre de violencia

Hans Sinn

Co-fundador de Brook Valley Investigación para una educación libre de violencia

Mariana Pinzon

Ciencias de la Religión, Asociación alemana de Cáñamo, Cannafem, Alemania

Marcel Schage

Politólogo, Alemania.

Joana Canêdo

Oficial de Incidência Política en Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES), Portugal

Ethan A Nadelmann

Fundador de Drug Policy Alliance

Ralf Gerlach

Director suplente del Instituto para la promoción de la investigación cualitativa de Drogas, trabajo de aceptación y una política de Drogas racional. Münster, Alemania.

Lynne Raskin

CEO de South Riverdale Community Health Centre, Canada

Aram Barra

Maestro en política y administración pública por New York University y University College London. Actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de salud, seguridad y derechos humanos.

Políticos, Funcionarios y Ex-funcionarios**Bodo Ramelow**

Primer ministro de Turingia, Alemania

Lic. Milton Romani Gerner

Ex Secretario General de Junta Nacional de Drogas y Ex Embajador de Uruguay ante Organización de Estados Americanos.

Hubert Wimber

Ex presidente de la policía de Münster. Directivo de LEAP, Alemania

Dr. Herbert Wilfredo Barillas

Ex-Rector Universidad Nacional de El Salvador, El Salvador

Volker Beck

Miembro del parlamento federal alemán. Alianza 90/Los Verdes, Alemania

Andreas Müller

Juez de menores, Autor, Alemania.

Tibor Harrach

Farmacéutico y Candidato al Bundestag por el Partido Verde, Berlín

Holger Gundlach

Ex. Director del Departamento de Drogas de la Oficina Nacional de Policía Criminal de Hamburgo, Alemania.

Periodistas/ Generadores de opinión:**Emilio Ruchansky**

Periodista y autor de "Un mundo con drogas los caminos alternativos a la prohibición", Argentina

Roger Ligginstorfer

Editorial "Nachtschatten", Suiza

Líderes Sociales**Roberto Cañas**

Firmante de los Acuerdos de Paz, catedrático y analista político. El Salvador

Farid Ghehiouèche

Head of advocacy, FAAAT think & do tank

André Nilsen

Chair of Normal Norge

Amy Romanello

Charité Universitätsmedizin zu Berlin, líder del capítulo de SSDP Berlín

Roar Mikalsen,

President of AROD

Enrico Fletzer

Presidente de European Coalition for Just and Effective Drug Policies -ENCOD, Italia

Joyce A. Rivera, ABD, MA

Fundador y Director Ejecutivo "Esquina de Reducción de Daños" de Santa Ana, NY, USA

Anton M Djajaprawira

Director Ejecutivo de Rumah Cemara. Indonesia

Anke van Dam

Director Ejecutivo AFEW Internacional, Amsterdam, Holanda

Rubem César Fernandes

Director de "Viva Rio", Brasil

Anna Quigley

Consultor independiente en Dublin City Council, Gregory Group

Dan Bigg

Director del Chicago Recovery Alliance, USA

Donna May

MUMSDU (moms united and mandated to saving the lives of Drug Users), Canada

Gretchen Burns Bergman

Líder y organizadora de New PATH (Parents for Addiction Treatment & Healing) y Moms United to End the War on Drugs, California, USA

Dr. J. Carolyn Gomes

Director ejecutivo, Caribbean Vulnerable Communities Coalition (CVC), Kingston, Jamaica

Joel Simpson

Co-Presidente Fundador, Sociedad Contra la Discriminación por Orientación Sexual, Guyana

J.R. Neuberger, CMA

Miembro de la junta directiva de National Alliance for Medication Assisted Recovery. J.R. Neuberger, CMA. USA

Emma Guadalupe Rodríguez Romero
Presidenta de EPSD-Estudiantes por una política sensata de drogas, México.

Héctor Joel Anaya Segura
Director de EPSD, México

Mark A. Varca, J.D.
Director, Federal CURE, Florida

Rachel Beth Wissner
Outreach Associate, Family Law & Cannabis Alliance, Massachusetts

Christian Hui
Cofundador, Canadian Positive People Network, HIV+, Canada

Dennis Sobin, Director
Safe Streets Arts Foundation, Washington, DC

Howard Gough
Presidente ejecutivo de la Jamaica Psychosocial Foundation (JPF).

Wiqas Ahmad
Miembro del Grupo de Trabajo Internacional de la Iniciativa para la Juventud y el Desarrollo Sostenible, Pakistán

Ulrich Töpfer
Federación de Juventud Evangélica Alemania central, Alemania.

Graham de Barra
Director Ejecutivo de Help Not Harm, Irlanda

Florian Scheibein
Director Diputado de Help Not Harm, Irlanda

Líderes empresariales y filantrópicos

Louis Santiago
Director at CannaSense Total Wellness, EEUU

John McAfee
Experto en seguridad informática

Derecho y justicia

Greg Barns
Barrister y ex Presidente Nacional de la Australian Lawyers Alliance

Ana Maria Gazmuri
Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Chile

Jack A. Cole
Teniente retirado de la Policía de Nueva

Jersey. Co-fundador de Law Enforcement Against Prohibition. Miembro Honorario del Consejo de Students for Sensible Drug Policy

Ronald Hampton
Oficial de policía jubilado del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, DC, ex Director Ejecutivo de Blacks In Law Enforcement of America.

Activistas

Diego Grooscors
Activista Independiente, Costa Rica

Crack Rodríguez
Artivista, El Salvador

Ian McKnight from
Activista Comunitario, Jamaica

Karsten Tögel – Lins
Proyecto "Legal High Inhaltsstoffe", Alemania

Sebastian Bassy
Pflegedienstleitung Caritas Sozialstation, Germany

Sarah Nied
Germany

Dennis Karaula
Hanf Initiative. Frankfurt, Germany

Dirk Grimm
Pedagogo social. Mindzone, München, Germany

Holger Mueller
Student Agrarwissenschaften, Germany

Nic Voelk
Germany

Hendrikje Buhl
Germany

Matthias Hein
Germany

Moritz Rukiek
Germany

Reinhard Lehmann
Germany

Niels Biedermann
Germany

Immanuel Ziefle
Germany

Pia Huber
Germany

Michael Tillmanns
Germany

Uwe Vedder
Germany

Mark Zankl
Germany

Max Lausmann
Germany

Marcel Falke
Germany

Michael Thomas Bauer
Germany

Marcel Terhaag
Germany

Peter Schneider
Germany

Frans Bronkhorst
Netherlands

Matthias Rudelt
Germany

Herbert Pahlitzsch
Germany

Matthias Ulbrich
Germany

Richard Neubert
Germany

Jörg Schönthaler
Germany

Ralf Heinrich
Germany

Daniel Reusse
Germany

Sonja Faber
Germany

Marc Wenk
Educador, Germany

Oda Meubrink
Germany

Florian Kraft
Germany

Laif Weishaupt
Germany

Alexandra Tarragoni Maillard,
Suiza

Organizaciones

Una iniciativa de la IEPES
esiglesia.org

Documento empoderado por el Europäisches Institut für multidisziplinäre
Studien zu Menschenrechten und Wissenschaften
Knowmad Institut gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)
knowmadinstitut.org

Por un mundo sostenible, justo y multipolar.
Te invitamos a unirte y apoyarnos en la construcción
del futuro que todos merecemos.

CUENTA DE DONACIONES
Knowmad Institut gUG
IBAN: DE53 1705 2000 0940 0577 43
BIC (SWIFT): WELADED1GZE
Sparkasse Barnim

contact@knowmadinstitut.org